

Entfernung lang- und kurzkettiger PFAS aus Trinkwasser mittels Hybridverfahren aus Aktivkohlefiltration und Anionentausch

Lukas Lesmeister¹, Marcel Riegel¹

¹ TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Straße 84, 76139 Karlsruhe

KEYWORDS: PER- UND POLYFLUORIERTER ALKYLSTOFFE; IONENTAUSSCHER;
TRINKWASSERAUFBEREITUNG

1 Einleitung

Bei für Trinkwasserversorger relevanten Schadensfällen mit Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) sind vor allem deren terminale Abbauprodukte relevant, sogenannte Perfluoralkylsäuren (PFAA). Diese bestehen aus einer Kette perfluorierter Alkylkohlenstoffe (C_F) unterschiedlicher Länge (hydrophober Teil) und einer funktionellen Säuregruppe (Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppe), die bei typischen Umwelt-pH-Werten eine negative Ladung aufweist (hydrophiler Teil) [1]. Es handelt sich also um amphiphile Substanzen, die sowohl hydrophobe Wechselwirkungen (bspw. mit Aktivkohle) als auch elektrostatische Wechselwirkungen (bspw. mit Ionentauschern) eingehen können [2].

Der Einsatz PFAS-spezifischer Anionenaustauscherharze (AER) in der Trinkwasseraufbereitung hat vor allem in den USA in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei handelt es sich üblicherweise um AER zur einmaligen Anwendung, die nach Erreichen ihrer Sorptionskapazität, genau wie Aktivkohle, ausgetauscht werden müssen. In Deutschland hingegen werden auf der vom Umweltbundesamt (UBA) geführten Positivliste für Materialien im Trinkwasserbereich (§ 20 Liste) bisher keine AER genannt. Zudem sind diese in der Regel deutlich teurer als die Filtration über granulierten Aktivkohle (GAK). Deshalb stellt die GAK-Filtration, neben Membranverfahren, in Deutschland das Verfahren der Wahl bei Kontaminationen mit PFAS im Rohwasser dar. Für langkettige PFAA kann ein GAK-Filter im Wasserwerk bei einem 24-h-Betrieb theoretisch bis zu spezifischen Durchsätzen von 90.000 Bettvolumen (BV) betrieben werden (ca. 18 Monate Filterlaufzeit) [3, 4]. In diesem Fall führt die Technik zu akzeptablen Material- und Aufbereitungskosten. Kurzkettige PFAA besitzen aufgrund ihres hydrophileren Charakters jedoch deutlich geringere Durchbruchzeiten im GAK-Filter (< 20000 BV) [3, 4]. Bei der bisherigen Orientierung an vom UBA vorgegebenen Trinkwasserleit- (LW) und gesundheitlichen Orientierungswerten (GOW) stellten diese allerdings nur ein geringeres Problem dar, da kurzkettige PFAA deutlich höhere LW und GOW aufweisen als langkettige PFAA [5]. Die kürzlich revidierte EU-

Trinkwasserrichtlinie schreibt jedoch u. a. einen Grenzwert („Summe der PFAS“) für die Gesamtsumme aus 20 PFAA von $0,1 \mu\text{g/L}$ vor. Dieser Grenzwert umfasst alle Perfluorcarbonsäuren (PFCA) von C_F 3 bis C_F 12 und Perfluorsulfonsäuren (PFSA) von C_F 4 bis C_F 13 [6]. Damit schließt er auch kurzkettige PFAA mit ein, wie Perfluorbutansäure (PFBA) und Perfluorpentansäure (PFPeA). PFBA wurde zuvor an einem LW von $10 \mu\text{g/L}$, PFPeA an einem GOW von $3 \mu\text{g/L}$ bewertet. Sind kurzkettige PFAA im Rohwasser, muss die GAK bei im Wasserwerk üblichen Bedingungen nach einer Laufzeit von weniger als 20.000 BV ausgewechselt werden, um den EU-Parameterwert einzuhalten, was bei einem 24-h-Betrieb eine Laufzeit von nur noch 6 Monaten darstellt [3, 4]. Um die Effizienz der Aufbereitung im Hinblick auf den von der EU geforderten Wert zu steigern, ist eine bessere Entfernung kurzkettiger PFAA erforderlich.

Diesbezüglich sieht ein am TZW entwickeltes Verfahrenskonzept vor, im Aufbereitungsprozess der GAK-Filtration ein AER nachzuschalten (Abbildung 1). Dabei entfernt der GAK-Filter langkettige PFAA über einen langen Zeitraum. Kurzkettige PFAA mit kurzen Durchbruchzeiten im GAK-Filter werden vom AER entfernt. Dadurch kann die Laufzeit des Aktivkohlefilters verlängert werden, weil der Durchbruch der kurzkettigen PFAA nicht mehr das Kriterium für einen Aktivkohlewechsel darstellt. Weil auch beim AER für kurzkettige PFAA eine relativ begrenzte Sorptionskapazität zu erwarten ist, soll dieses in regelmäßigen Abständen regeneriert werden, um auch hierfür einen langen Einsatz zu ermöglichen. Bei klassischen PFAS-spezifischen Harzen für den einmaligen Einsatz ist eine Regeneration üblicherweise nur mithilfe organischer Lösungsmittel möglich, die für den Einsatz im Trinkwasserbereich nicht geeignet sind [2]. Deshalb sollen AER verwendet werden, die mit wässriger Salzlösung oder Natronlauge regenerierbar sind. Dabei wird in Kauf genommen, dass diese AER eine geringere Affinität zu PFAS aufweisen als PFAS-spezifische AER und deswegen öfter regeneriert werden muss. Nach der Regeneration kann ein erneuter Einsatz des AER zur Entfernung der kurzkettigen PFAA erfolgen.

Abbildung 1: Aufbereitungskonzept zur Entfernung von langkettigen und kurzkettigen Perfluoralkylsäuren für die Trinkwasserproduktion.

Die aufkonzentrierten PFAS im Regenerat sollen weiterhin in einer Elektrolyse mit bordotierten Diamantelektroden mineralisiert werden. Das Prinzip der elektrochem. Zerstörung von PFAS wurde bereits im Labor nachgewiesen [7]. Um toxischen Oxidationsnebenprodukten (halogenierten Kohlenwasserstoffen) vorzubeugen, wird deswegen ein halid-freies Regenerationsmittel verwendet. Im Optimalfall kann dann das PFAS-freie Regenerationsmittel nach der Elektrolyse ebenfalls erneut verwendet werden.

Im Folgenden werden Versuche präsentiert, die zur Auswahl potentiell für dieses Verfahren geeigneter AER geführt haben. Unter Einsatz ausgewählter Materialien soll das Verfahren anschließend im Pilotmaßstab im Wasserwerk weiter ausgearbeitet werden.

2 Material und Methoden

2.1 Verwendete PFAA

Die verwendeten PFAA wurden als Alkalisalze von Sigma Aldrich (USA) (Trifluoressigsäure (TFAA), Perfluorpropansäure (PFPrA), Trifluormethansulfonsäure (TFMS), Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)) oder als Reinsubstanz von ABCR GmbH (DE) (PFBA, PFPeA, Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluorheptansäure (PFHpA), Perfluoroctansäure (PFOA)) bezogen.

2.2 Verwendete Anionentauscherharze

Es wurden 16 verschiedene AER von 5 unterschiedlichen Herstellern getestet. Darunter befanden sich sowohl schwach basische AER (WBA) als auch stark basische AER (SBA). In Abbildung 2 sind u. a. die verwendeten AER im Zusammenhang mit ihrer eingesetzten Form (Gegenion) aufgelistet.

2.3 Batch-Versuche

Für Schüttelversuche wurden jeweils 0,15 g zentrifugiertes (1300 g für 20 min bei 20 °C nach Versetzen mit MilliQ-Wasser) AER zu 200 mL dotierter Versuchslösung gegeben und für 72 h bei 180 U/min geschüttelt. Die Lösung wurde zusätzlich mit 0,05 M Imidazol/HCl-Puffer versetzt und der pH-Wert wurde durch Zugabe von 10 % HCl auf etwa 7 eingestellt. Eine Kontrolle ohne Harz wurde immer mitgeführt. Die Versuchslösung bestand aus 1:1 mit demin. Wasser verdünntem Karlsruher Leitungswasser, zu welchem 2 µg/L PFCA (C_F 1–5, C_F 7) und PFSA (C_F 1, C_F 4) dosiert wurden (Mischlösung). Nach dem Schütteln wurde der pH-Wert in allen Flaschen gemessen und der Lösung ein 50-mL-Aliquot entnommen, das mittels HPLC/MS/MS auf PFAS analysiert wurde. Der adsorbierte Anteil wurde mit Gleichung 1 berechnet.

$$\text{Gleichung 1:} \quad \text{Adsorbierter Anteil} = 100\% * \frac{\text{adsorbierte Masse}}{\text{Ausgangsmasse in Lösung}}$$

Die Ausgangsmasse wurde aus der Konzentration und dem Flüssigkeitsvolumen der Kontrolle ohne Harz ermittelt. Die adsorbierte Masse wurde durch Subtraktion der Restmasse in der Lösung nach 72 Stunden (Konzentration mal Volumen) von der Ausgangsmasse in der Lösung berechnet.

Für die Regeneration im Batch wurden die im vorherigen Schüttelversuch beladenen AER durch Filtration über einen 0,45- μm -Filter (Merck Millipore Ltd, Irland) von der Lösung getrennt und in eine 50-mL-Glasflasche überführt, der 10 mL Regenerationsmittel zugesetzt wurden. Die getesteten Kombinationen aus Harz und Regenerationsmittel sind in Abbildung 3 aufgeführt. Die Harze wurden zusammen mit dem Regenerationsmittel erneut 24 Stunden lang geschüttelt, bevor sie mittels HPLC/MS/MS auf PFAA untersucht wurden. Der desorbierte Prozentsatz wurde mit Gleichung 2 berechnet. Die desorbierte Masse aus der Regeneration wurde aus dem Produkt der im Regenerationsmittel gefundenen Konzentration mal dem Volumen des Regenerationsmittels berechnet.

$$\text{Gleichung 2:} \quad \text{Desorbierter Anteil} = 100\% * \frac{\text{desorbierte Masse}}{\text{adsorbierte Masse}}$$

2.4 Säulen-Versuch

Ein möglicher Betrieb aus zyklischer Beladung und Regeneration wurde mit einem ausgewähltem AER, Lewatit® MonoPlus M600, im Säulenversuch im Labormaßstab durchgeführt. Die Versuchslösung (1:1 mit demineralisiertem Wasser verdünntes Karlsruher Leitungswasser, dotiert mit jeweils 1 $\mu\text{g/L}$ PFCA von C_F 1–7 und TFMS sowie PFBS) wurde vom 800-L-Polypropylen (PP)-Tank mittels einer Membranpumpe mit einem Durchsatz von 10 BV/h im Top-Down-Fluss durch die mit AER gefüllte 70-mL-Säule (Durchmesser = 2,1 cm, Höhe = 20 cm) gepumpt. Der Abfluss wurde in einem 30-L-PP-Behälter gesammelt, aus dem Tagesmischproben entnommen wurden (250 mL). Jeweils nach einem Durchsatz von 1700 BV (1 Woche) wurde mit 1 M NaNO_3 -Lösung im Gleichstrom regeneriert. Die Regenerationsbedingungen sind in Abbildung 5 aufgeführt. Der Gesamtdurchsatz betrug bis zum Ende des Experiments 5887 BV.

3 Ergebnisse

In allen Versuchen ergaben sich folgende Trends:

- (i) bessere Adsorption mit längerer Alkylkettenlänge,
- (ii) PFSA adsorbieren besser als PFCA gleicher Perfluoralkylkettenlänge, z. B. PFBS > PFPeA (beide C_F 4),
- (iii) konträr zur Adsorption: bessere Desorption für PFAA kürzerer Kettenlänge, unabhängig vom AER oder Regenerationsmittel.

3.1 Adsorption und Desorption in Batch-Versuchen

Die besten Adsorptionswerte für alle acht untersuchten PFAA wurden von PFAS-spezifischen AER erreicht (Abbildung 2). TP 108 DW, PFA694E und PSR2Plus sind SBA mit modifizierten quartären Amingruppen. WBA-J2 (Name geändert) ist ein WBA, welches vom Hersteller ebenfalls speziell für die PFAS-Entfernung empfohlen wird (proprietäre funktionelle Gruppen). Diese vier Harze waren die einzigen, die > 50 % TFAA und > 90 % PFBA adsorbieren konnten. Gute Leistungen erzielten auch die beiden SBA K6362 und MonoPlus M600, beides typische Vertreter von Typ I bzw. Typ II SBA

($\geq 75\%$ PFBA-Adsorption). Direkt dahinter folgten im Performancevergleich die beiden reinen WBA mit ausschließlich tertiären Amingruppen, A111 und MP 62 WS. Beide erreichten in ihrer freien Basenform für PFBA höhere Adsorptionsprozentsätze (68 %, 71 %) als die übrigen SBA (z. B. DW 630 mit 65 %) in ihrer Chloridform.

Abbildung 2: Untersuchte AER und ihre Adsorptionsperformance für acht PFAA im Batchversuch. Cl = Chloridform, fb = freie Base, NO₃ = Nitratform, SO₄ = Sulfatform.

Acht der 16 AER wurden in Batch-Regenerationsexperimenten untersucht (Abbildung 3). Nicht alle Harze wurden mit jedem Regenerationsmittel getestet. Die PFAS-spezifischen AER, die PFAA am besten adsorbierten, ließen sich am schlechtesten regenerieren. Die besten Regenerationsausbeuten wurden hier bei TP 108 DW und WBA-J2 mit 1 M NaNO₃ als Regenerationsmittel erreicht, womit immerhin noch 25 % PFPeA desorbiert werden konnte. Die besten Regenerationsausbeuten wurden bei den reinen WBA, A111 und MP 62 WS, mit NaOH-basierten Regenerationsmitteln erreicht (z. B. $\geq 95\%$ für PFPeA). Als ebenfalls vielversprechend erwies sich die Regeneration von MonoPlus M600 mit NaNO₃ ($> 83\%$ für PFPeA). Mit 2 M NaCl als Regenerationsmittel ergaben sich bei diesem AER schlechtere Werte (40 % für PFPeA). Sulfatbasierte Regenerationsmittel erwiesen sich in allen getesteten Fällen als schlechteste Alternative. Außerdem konnten keine Vorteile für die Regeneration durch Kalium- oder Ammoniumsalze gegenüber Natriumsalzen festgestellt werden.

Regenerationsausbeuten über 120 % kamen durch eine hohe Messunsicherheit der PFAA-Messung in den salzhaltigen Regeneraten zustande. Der hohe Salzgehalt in den Regeneraten stellt eine kompliziertere

Wassermatrix dar, in der die PFAA schwieriger zu analysieren waren. Außerdem erforderten die hohen Salz- und PFAA-Konzentrationen in den Regeneraten eine hohe Verdünnung der Proben (≥ 50 -fach), was zu einer höheren Unsicherheit der resultierenden Konzentration führte. Aus diesem Grund sind die in Abbildung 3 dargestellten regenerierten Prozentsätze nur ein Hinweis auf die Qualität der Regenerierung. Um zu bestätigen, dass der Regenerationsprozess tatsächlich erfolgreich und vollständig war, wurden 2 AER nach der Regeneration erneut beladen. Dazu wurde das Harz durch Filtration vom Regenerationsmittel getrennt, mit demineralisiertem Wasser gespült und wie im Abschnitt 2.3 beschrieben erneut im Adsorptionsexperiment untersucht. Diese zyklische Beladung und Regeneration wurde insgesamt vier Mal wiederholt.

Abbildung 3: Im Regenerat gemessener Anteil zuvor adsorbierter PFAA unter Verwendung verschiedener Regenerationsmittel bei ausgewählten AER. Regenerationsmittel: (1) 1 M NaOH; (2) 0,1 M NaOH; (3) 0.1 M NaOH + 0.1 M Na₂SO₄; (4) 1 M Na₂SO₄; (5). 0.1 M Na₂SO₄; (6) 2 M NaCl; (7) 1 M NaNO₃; (8) 0.5 M NaNO₃; (9) 0.1 M NaNO₃; (10) 0.1 M KOH + 0.1 M K₂SO₄; (11) 1 M KNO₃; (12) 0.1 M NH₄OH + 0.1 M (NH₄)₂SO₄; (13) 1 M NH₄NO₃.

Beispielhaft sind in Abbildung 4 für das Harz MonoPlus M600 jeweils die adsorbierten Masseanteile der PFAA und die desorbierten Masseanteile nach der Regeneration mit 1 M NaNO₃ in den 4 aufeinanderfolgenden Zyklen abgebildet. Die Bilanzen für die Desorption sind dabei aus oben beschriebener Unsicherheit mit Vorsicht zu betrachten. Bei der ersten Adsorption ergaben sich im gezeigten Beispiel höhere Werte als bei den darauffolgenden Zyklen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass MonoPlus M600 im ersten Zyklus in der Chloridform untersucht wurde. Nach

der ersten Regeneration lag das AER in der Nitratform vor und wurde in den darauffolgenden Zyklen in dieser belassen. In dieser Form scheint das AER die PFAA etwas schlechter zu adsorbieren als in der Chloridform. Systematische Untersuchungen zum Untermauern dieser Hypothese wurden hier allerdings noch nicht durchgeführt.

Abbildung 4: Adsorbierte Massenanteile (oben) und im Regenerat wiedergefundene desorbierte Massenanteile (unten) von acht PFAA in Batch-Versuchen mit Lewatit® MonoPlus M600 in 4 Zyklen aus Beladung und Regeneration mit 1 M NaNO₃. Gepunktete Linie = 100 % der dosierten (oben) bzw. adsorbierten (unten) Masse; n = 1.

Für die restlichen 3 Zyklen lassen die Adsorptionsbalken im Diagramm keinen absteigenden Trend erkennen, welcher auf eine Abnahme der Sorptionskapazität des AER bezogen auf die untersuchten PFAA vermuten lassen würde. Aus diesem Grund kann angenommen werden, dass die Regeneration der kurzkettigen PFCA bis C_{F4} annähernd vollständig vorstättenging. Die Anteile der schlecht desorbierbaren PFAA, insbesondere der PFOA, wo angenommen werden kann, dass diese mit jedem weiteren Adsorptionszyklus mehr Sorptionsplätze auf dem AER blockieren, schienen zunächst keinen negativen Einfluss auf die Adsorptionskapazität für die schlechter adsorbierbaren kürzeren PFAA zu haben. Aus diesem Grund wurde die zyklische Beladung und Regeneration von MonoPlus M600 im Anschluss in einem Säulenversuch im Labormaßstab getestet, um realistischere Bedingungen als im Batchversuch zu erhalten.

3.2 Zyklische Beladung und Regeneration im Säulenversuch

Abbildung 5 zeigt die Durchbruchskurven von neun zur Versuchslösung dotierten PFAA. Um die Effektivität der Regeneration zu testen, wurde jeweils dreimal nach ca. 1700 BV mit 1 M NaNO₃ als Regenerationsmittel regeneriert. Die ersten beiden Male wurden dabei Regenerationsbedingungen gewählt, die sich in früheren Projekten bei der Regeneration der WBA A111 und MP 62 WS mit 1 M NaOH als effektiv erwiesen haben [4] und es keine Vorerfahrung mit SBA gab. Mehrere Dinge deuten jedoch darauf hin, dass die Regeneration nach den ersten beiden Regenerationsversuchen unvollständig war. Dazu zählen insbesondere die kürzer werdenden Durchbruchzeiten einiger PFAA (gut zu erkennen bei PFCA von C_F 1–4 und TFMS). Da die Ergebnisse der Batchversuche darauf schließen ließen, dass eine effektive Regeneration prinzipiell möglich ist, wurde für die dritte Regeneration das Verfahren angepasst. Statt das Regenerationsmittel einmal langsam (2,5 BV/h) durch die Säule zu pumpen, wurde es für 24 h mehrmals durch die komplette Säule zirkuliert. Um die Filmdiffusion in der flüssigen Phase zu beschleunigen und die Regenerationswirkung weiter zu verbessern, wurde ein höherer Volumenstrom (10 BV/h) angesetzt. Die niedrigen Konzentrationen der ersten drei Tage (< 10 ng/L = Bestimmungsgrenze) im darauffolgenden Adsorptionszyklus deuten an, dass diese dritte Regeneration effektiver war.

Abbildung 5: Durchbruchskurven von neun PFAA im Säulenversuch mit Lewatit® MonoPlus M600. Vertikale gestrichelte Linien = Regeneration (Regenerationsbedingungen oben). Betriebsparameter bei Adsorption: 10 BV/h, $c_0 = 1 \mu\text{g/L}$ pro PFAA.

Das Experiment wurde nach einem Durchsatz von 5887 BV abgebrochen, wodurch der vierte Adsorptionszyklus deutlich kürzer ausfiel. Trotzdem wurde nach dem dritten Regenerationszyklus der Schluss gezogen, dass die zyklische Beladung und Regeneration in der Säule mit diesem Tauscher und Regenerationsmittel prinzipiell möglich sein sollte. Weitere Verfahrenstechnische Details sollten in einer geplanten Pilotanlage im Wasserwerk ausgearbeitet werden.

3.3 Konfiguration der Pilotanlage (Ausblick)

Basierend auf den Ergebnissen der Batchversuche und aus Säulenversuchen wurden zwei AER ausgewählt, mit denen das vorgeschlagene Aufbereitungsverfahren (Abbildung 1) in einer Pilotanlage im Wasserwerk mit real belastetem Grundwasser getestet werden soll. Um mehrere Alternativen abzudecken, wurden ein WBA und ein SBA ausgewählt. Als WBA kamen die Harze Purelite® A111 und Lewatit® WP 62 WS infrage. Da beide einen ähnlichen Aufbau und ähnliche Performance aufwiesen, fiel die Wahl auf A111, um in Verbindung mit den anderen ausgewählten Harzen mehr Hersteller abdecken zu können. A111 soll mit 0,1 M NaOH regeneriert werden, da mit dieser Molarität in den Laborversuchen gute Ergebnisse erzielt wurden. Als SBA wurde Lewatit® MonoPlus M600 ausgewählt, da es sich zusätzlich zu einer guten PFAA-Adsorption mit den getesteten Regenerationsmitteln von allen SBA am besten regenerieren ließ. Hier soll mit 1 M NaNO₃ regeneriert werden, mit welchem in den Laborversuchen die besten Ergebnisse erzielt wurden. Die beiden AER werden einem Pilotfilter mit GAK nachgeschaltet, um zu überprüfen, um wieviel die Laufzeit des GAK-Filters durch die nachgeschalteten AER verlängert werden kann. Um als Alternativverfahren den Einsatz eines PFAS-spezifischen AER für den einmaligen Gebrauch als Ersatz für einen GAK-Filter zu untersuchen, soll ein Filter mit AmberLite™ PSR2Plus parallel zum GAK-Filter aufgestellt werden.

4 Zusammenfassung

Bei der Suche nach geeigneten Aufbereitungsverfahren zur Entfernung von sowohl langkettigen als auch kurzkettigen PFAA weisen erste Ergebnisse aus Laborversuchen darauf hin, dass die vorgeschlagene Hybridlösung aus GAK-Filtration und regenerierbarem AER eine brauchbare Alternative sein könnte. Dies wird allerdings nur der Fall sein, wenn mit den eingesetzten AER die Laufzeit des GAK-Filters ausreichend verlängert werden kann, d. h., der zusätzliche verfahrenstechnische Aufwand muss kostengünstiger sein als ein häufigerer Austausch der GAK. Die Verwendung eines SBA, wie MonoPlus M600, hätte verglichen mit einem WBA, wie A111, den Vorteil, dass längere Durchbruchzeiten für PFAA erreicht werden könnten und seltener regeneriert werden müsste. Aufgrund ihrer schlechteren Regenerierbarkeit ist die Anwendbarkeit allerdings schwieriger. Bevor SBA eine realistische Einsatzmöglichkeit darstellen, muss der Regenerationsprozess in zukünftigen Versuchen im Vergleich zum hier gezeigten Säulenversuch verbessert werden. Sollte sich im weiteren Projektverlauf NaNO₃ als effektivstes Regenerationsmittel für den SBA bestätigen, muss weiterhin untersucht werden, ob die vom AER in der Nitratform abgegebene Menge an Nitrat für den Einsatz in der Trinkwasseraufbereitung überhaupt tolerierbar ist. Andernfalls müssten weitere Maßnahmen durchgeführt werden, wie z. B. den SBA nach der Regeneration zunächst zurück in die Chloridform zu überführen. Eine schlechtere Kosteneffizienz wäre die Folge. Weitere Versuche im Labor- und Pilotmaßstab sind deshalb angebracht.

5 Danksagung

Die hier präsentierten Arbeiten entstanden unter der Förderung durch die Europäische Kommission im Forschungsvorhaben „ZeroPM: Zero pollution of Persistent, Mobile Substances“ (Grand Agreement Number 101036756).

6 Literatur

- [1] Buck, R.C.; Franklin, J.; Berger, U.; et al. (2011): Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the environment. Terminology, classification, and origins. In: *Integrated environmental assessment and management* 7 (4), S. 513–541. DOI: 10.1002/ieam.258.
- [2] Dixit, F.; Dutta, R.; Barbeau, B.; et al. (2021): PFAS removal by ion exchange resins. A review. In: *Chemosphere* 272, S. 129777. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.129777.
- [3] Haist-Gulde, B.; Hesse, S.; Riegel, M.; et al. (2021): Auswirkungen von PFAS-Parameterwerten auf das Aktivkohle-Management am Beispiel des Wasserwerks Rauental. In: *energie | wasser-praxis* (10), S. 22–27.
- [4] Riegel, M.; Schmid, J.; Schell, H. (2022): Wissenschaftliche Untersuchungen zur Entfernung von kurzkettigen PFAS. Abschlussbericht, Forschungsprojekt K 16567, gefördert vom Regierungspräsidium Karlsruhe und den Stadtwerken Rastatt.
- [5] Umweltbundesamt (2017): Fortschreibung der vorläufigen Bewertung von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Trinkwasser. Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission. In: *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 60 (3), S. 350–352. DOI: 10.1007/s00103-016-2508-3.
- [6] Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung)
- [7] Trautmann, A.M.; Schell, H.; Schmidt, K.R.; et al. (2015): Electrochemical degradation of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in groundwater, *Water Sci. Technol.*, 71 (10), 1569–1575